

УДК 159.98

**СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВЗРОСЛЫХ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ**

**SOCIO–PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF METHODS
OF ADULTS' TEACHING FOREIGN LANGUAGE AND THEIR INFLUENCE UPON
SUCCESS OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION**

©Крет М. В.

Южный федеральный университет
г. Ростов–на–Дону, Россия

©Kret M.

South Federal University
Rostov–on–Don, Russia

Аннотация. В данной статье автором проводится социально-психологический анализ методов и технологий обучения иностранным языкам, показывается влияние того или иного метода на успешность обучения. Подчеркивается, что сочетание методов преподавания иностранного языка и их чередование позволяют удержать внимание обучающихся, заинтересовать их содержанием, активизировать их творческий потенциал, овладеть содержанием предмета. Выбор методов для той или иной группы в зависимости от ее состава, потребностей, интересов, групповой динамики влияет на успешность обучения. Самостоятельное обучение, самооценка – новые методы, которыми обучающийся овладевает в процессе обучения и которые позволяют продолжать обучение вне аудитории.

Abstract. This article gives a socio-psychological analysis of methods and technologies of teaching foreign languages. The author underlines that the combination of methods and their alternation allow holding the attention of learners, making them take the interest of contents, stimulating their creative potential in order to acquire a foreign language. The choice of methods depends on group composition, learners' needs, interests, group dynamics. Self-learning strategies and self-assessment are valuable resources, which are taught in the classroom and which permit to pursue the lifetime learning.

Ключевые слова: методы обучения, творческий потенциал, игры, дискуссия, дебаты, групповая динамика, самостоятельное обучение, самооценка.

Keywords: methods of teaching, creative potential, games, discussion, debates, group dynamics, self-learning, self-assessment.

Целью обучения взрослых является обучение новым социальным ролям или их совершенствование, развития образовательных потребностей, создание новых перспектив развития [16]. Обучение взрослых предполагает изменение установок, изменение знаний, поведения, навыков, представлений об окружающем мире.

Взрослые принимают участие в процессе планирования обучения, т. к. они более самостоятельны и заинтересованы в использовании полученных навыков для решения важных жизненных проблем, использовании жизненного опыта как источника обучения [27].

Для обучения взрослых применяются активные методы обучения. К активным методам обучения относят деловые игры, тренинги, ролевые игры, методы актуализации творческого

потенциала. Основными компонентами активного обучения являются диалог с собой и с другими и использование опыта, который получают обучающиеся, наблюдая за действиями других и выполняя действия самостоятельно. Диалог с собой предполагает, что обучающийся размышляет о какой — либо теме, задает себе вопросы теме, что он чувствует, изучая ее. Диалог с другими происходит в группах при обсуждении какой-либо проблемы, во время консультаций с экспертами, специалистами в какой-либо сфере, непосредственно или через электронную почту. Наблюдение за другими включает наблюдение того, как преподаватель, эксперты, либо другие члены группы выполняют какую-либо деятельность. Непрямое наблюдение может использовать другие источники: чтение книг, просмотр фильмов, так как в период взрослости главную роль играет взаимодействие со значимыми другими, имеющими более высокие навыки и знания [19]. Участвуя в проектах, исследованиях, выбирая аргументы за или против каких-либо идей, создается понимание темы и того, как лучше учиться, чтобы усвоить данную тему [78]. Диалог и дискуссия являются главными в обучении взрослых для нахождения смыслов. Предпочтение отдается таким заданиям, которые не требуют окончательных правильных ответов, которые демонстрируют толерантность к неопределенности, разнообразие, способствуют тому, чтобы обучающиеся находили различные решения проблем [69; 108].

Обучение предполагает разнообразие методов, т.к. повторение одних и тех же воздействий ведет к возникновению смыслового барьера [47]. Н. И. Ефимова, Л. Б. Бутова подчеркивают, что ни один из известных методов не может считаться универсальным, а их выбор зависит от состава группы, возраста, интересов и т.д. [23].

Из многочисленных способов овладения иностранным языком отдается предпочтение тем, которые обладают развивающим потенциалом: будят мысль, оттачивают средства ее выражения, обогащают чувства, образные представления. Методы активации творческих мыслительных возможностей предусматривают стимуляцию ассоциативных образов (воображение) и неразрывно связаны с эмоциями и чувствами человека [36]. Для активации творческого потенциала используются музыка, поэзия, кроссворды, загадки, шарады, метод фокальных объектов, когда признаки нескольких случайно выбранных объектов переносят на другой, находящийся в фокусе внимания объект, в результате чего получаются необычные сочетания, позволяющие преодолевать психологическую инерцию, живопись, анекдоты или смешные истории. Они активизируют воображение и через анализ работ создают новые смыслы, т.е. создают индивидуальный личностный смысл для каждого.

А. В. Абакумова и Ермаков П. Н. подчеркивают, что: «смысл - это отношение субъективного опыта к объектам действительности, благодаря чему субъект связывается с объективным миром (реально существующим, либо отраженным в вербальном или невербальном мире)» [3, с. 11]. Технологии смысла предлагают вариативное смысловое образование. Создание смыслов опирается на любопытство. Одни участки мозга временно задействованы и постепенно утомляются, другие под влиянием нового подключаются и приступают к работе [8; 18]. По характеру воздействия Абакумова И. В. и Дзюба Е. А. выделяют [2] целенаправленные (заданные) смыслотехники, стремящиеся к определенному предвидимому эффекту и поддерживающие, имеющие целью насколько возможно, повысить эффективность соответствующих процессов и устранить ограничивающие их барьеры и блоки, создать дополнительные мотивы деятельности, изменить структуру альтернатив, усилить ценностные ориентации. Среди методов активизации смыслов можно назвать также метод эвристического прогнозирования, аналитический метод, метод «мозгового штурма» [25].

Вербальный язык развился через многие тысячи лет, до этого наши предки общались невербально. В снах люди часто представляют какие-то сцены, действия и различные места, которые особенно важны для понимания их чувств, отношений с другими [114]. С началом формирования информационного общества, в гуманитарных науках возникает новый термин — понятие визуального поворота [40; 60]. Проникновение визуальной культуры в

преподавание иностранного языка проявляется, в частности, в разнообразии презентации языкового материала, используются картинки, постеры, презентации, пантомимы, реальные объекты, например, продукты и напитки, которые более интересны обучающимся, чем картинки, представления самих обучающихся – они могут закрыть глаза и представить, что делают сейчас члены их семьи [88]. В преподавании иностранного языка используют схемы для повышения запоминания информации [72; 101]. Визуализация настолько глубоко проникла в учебные материалы, что в учебном тексте для перевода произвольного внимания в произвольное изменяют фактуру шрифта, чтобы акцентировать внимание на наиболее значимых словах и выделяют определенные абзацы текста при помощи цвета, представляют текст так, чтобы показать источник его происхождения — газетная статья, статья из журнала или рекламное объявление [48], создавая контекст. Важнейшую роль в образовании смысла и визуализации какого-либо факта играет социальная ситуация, т. к. целью обучения иностранному языку является взаимопонимание с представителями другой культуры, адекватного использования иностранного языка в конкретной ситуации общения.

Большинство авторов рассматривают социальную ситуацию в качестве некоторой «объективной совокупности элементов среды, оказывающей стимулирующее, обуславливающее и корректирующее воздействие на субъекта, т. е. детерминирующей его активность и одновременно задающей пространственно–временные границы ее реализации» [57, с. 111]. Личностные факторы влияют на принятие решения, однако вовлечение в определенные ситуации, повторение ситуаций может вызвать изменение черт личности. Минимальные изменения ситуационных переменных часто влекут за собой непредсказуемо большие изменения в поведении участников ситуации и в оценках наблюдателей. Видео записи, мультимедийные средства обучения (компьютер и интерактивная доска) [9; 32, 26; 106] помогают демонстрировать реальные социальные ситуации, т.к. создать реальную ситуацию на уроке крайне трудно – обучающиеся, всегда помнят, что это игра. Общение через Интернет и мультимедийные интерактивные игры позволяют преодолеть этот недостаток, полностью вовлекая обучающегося в реальную ситуацию общения [32; 38; 39; 65, 98, 82, 97]. Современные информационно–коммуникационные технологии обеспечивают максимальное приближение виртуальной реальности к непосредственно пережитой, чем более полимодален опыт, тем больше он становится психической реальностью [37; 21]. Средства массовой информации оказывают огромное психологическое воздействие на аудиторию, изменяя ее деятельность, ценности личности, трансформируя ее мотивы, потребности, установки и формируя стереотипы, они могут сжимать пространство и время, т. е. максимально приближают ситуацию к зрителю. Вики–технологии позволяют работать над созданием общего документа, включающего возможность использования при создании вики-документа материалов разного формата: текстового, графического, фото-, видео-, аудиоматериала. Нередко иностранный язык служит не только целью обучения, но и, главное, средством общения и создания коллективного продукта [53].

Главными методами воссоздания социальных ситуаций являются ролевые игры, драма, однако существуют и письменные методы реконструкции коммуникативной реальности, такие, как изучение проблемных ситуаций и анализ тейпскриптов. В отличие от ролевой игры данные методы позволяют выработать план действий без эмоционального вовлечения в проблему. Они могут являться мягким методом перехода к ролевым играм и снизить сопротивление, которое связано с завышенными ожиданиями, с тем, что необходимо показать безупречное коммуникативное исполнение роли [95], слишком большим количеством ошибок. Главными недостатками данных методов является то, что обсуждение ситуации, анализ альтернатив не может заменить действий в определенной ситуации.

В последние годы одной из важных черт обучения взрослых стало создание самостоятельности в обучении [84; 66; 100; 17]. В целом, внутренняя мотивация должна образовывать такую систему, в которой внутренние компоненты саморегуляции задают импульс активности внешним проявлениям, итогом которых является продуктивность

учебной деятельности [28]. Обучающимся необходимо принимать ответственность за саморазвитие, выполнение самостоятельной работы. Самостоятельная работа стимулирует развитие рефлексии. Установлено, что существует зависимость между рефлексивностью и креативностью. «Респонденты, обладающие высоким уровнем рефлексивности, имеют более высокую степень выраженности вербальной и/или невербальной креативности» [33, с. 21]. Имеются данные о взаимосвязи академической успеваемости и выраженности различных компонентов ответственности. Формирование ответственности характеризуется выходом за пределы текущей ситуации [46]. Именно эта установка на ответственность за результаты обучения способствует выполнению заданий, которые совершенствуют навыки устной и письменной речи. Психологические исследования показали, что обучающиеся успешно выполняющие самостоятельную работу обладают такими характеристиками, как: высокая мотивация, самоэффективность, желание искать смысл, позитивные установки, мотивацию достижения, внутреннюю и внешнюю мотивацию [74; 113]. С увеличением доли самостоятельной работы преподаватель перестает играть роль единственного источника информации [15]. Существуют способы обучения самостоятельной работе, например, с помощью проговаривания заданий, т. е., того как следует выполнять задание, а по сути создавая план действий для обучающихся, а также оценки времени, которое следует затратить на данное задание, а также сравнение их мнения с другими обучающимися [7; 110]. В других исследованиях отмечается, что при применении коучинговых технологий значительно повышаются результаты самостоятельной работы [52]. Педагог управляет самостоятельной деятельностью учащихся, создает условия для их самореализации [4]. Современные технологии позволяют увеличить долю самостоятельной работы, вынести из аудитории ознакомление с новым языковым явлением. Этот метод обучения был назван флипповым, т. е. меняющим порядок изучения материала [10].

В соответствии с видами речевой деятельности выделяют виды самостоятельных стратегий изучения языка [56]. Выбор стратегий самостоятельной работы может исходить из двух источников—предпочтений и желаний обучающихся, их интереса к отдельным видам работы и рекомендаций преподавателя по совершенствованию отдельных навыков, изучения стратегий успешных обучающихся, как например, просмотр телепередач, общение с носителем языка и т. д. Ефименко С. В. подчеркивает особую роль волевой регуляции обучающегося. «Организация учебного процесса при изучении иностранного языка должна развивать волевые качества личности, стимулировать саморегуляцию поведения и обеспечивать высокую дисциплину» [24; с. 42].

Достижения современного психологического знания о группах и поведении личности в группе, групповая сплоченность, оказались способом повышения эффективности обучения. Преподавание иностранного языка происходит в малой группе. Малая группа характеризуется наличием общей для всех членов целью, личным контактом между членами группы, определенным эмоциональным климатом внутри группы и сплоченностью. Члены сплоченной группы прикладывают больше усилий к достижению общегрупповой цели и с большим желанием участвуют в групповой деятельности [77], сплоченные группы более креативны, в них существует более высокий уровень межличностного доверия [44], более эффективны в решении различных задач [96], не только в обучении, но и в других сферах, в производстве [22], в семье [55], спорте, поэтому в преподавании иностранного языка параллельно с обучением, современные коммуникативные методики предполагают повышение сплоченности группы. Результатом сплоченности впоследствии становится идентичность с данной группой. Обучающиеся оценивают группу с высокой сплоченностью как комфортную группу для обучения. Игры, направленные на повышение сплоченности обычно применяют на первых занятиях, а по мере развития группы их заменяют на те, которые позволяют поддерживать позитивные отношения между членами группы. Они включают вербальный и невербальный компонент, т.к. физический контакт, как например, рукопожатие, повышает принятие друг друга членами группы. Они позволяют преодолеть

барьеры, которые возникают при общении с незнакомыми людьми, снять тревожность, которая сковывает высказывания участников группы, влияет на память и препятствует усвоению учебного материала [93; 59], что в свою очередь препятствует успешности выполнения отдельных видов работы.

Исследователи предлагают использовать игры для ослабления подгрупп внутри малой группы — для «перемешивания» группы, чтобы обучающиеся имели возможность на каждом уроке общаться с другим партнером по общению [86]. Изменение партнера по общению происходит в игровой форме, а не по распоряжению преподавателя, оно случайно, имеет эффект новизны и определенного информационного пробела [75; 105; 86]. Они способствуют тому, что члены группы узнают о своих сходствах и различиях с другими членами группы, что, в свою очередь, снижает враждебные установки, т. к. враждебность возникает при недостаточной информации о партнере по общению и преувеличении его отрицательных черт.

Исследования в области экспериментальной психологии показали, что огромное значение для повышения симпатии к членам группы, изменения настроения группы, вовлечения в новый вид деятельности отводится различным способам расположения членов учебной группы: спина к спине, в группах по двое, по трое, спиной к доске, в виде подковы, чтобы видеть всех членов группы. Зачастую люди становятся друзьями не только осознанно, но и бессознательно - они чувствуют симпатию к тем, с кем они сидят рядом. Эти упражнения сглаживают стадии развития группы, направлены на создание позитивных чувств к партнерам [64; 86].

Другим способом взаимодействия, создания и поддержания отношений является электронная переписка, общение в блогах [103] с членами группы и преподавателем [67; 103]. При этом ведущая роль отдается асинхронному общению, которое может лучше способствовать решению проблем и приводит к более богатому интеллектуальному обмену идеями [89].

В подгруппах, парах, задания продуманы так, чтобы решить их можно было только сообща в паре или группе. Обучение в сотрудничестве, а не конкурентное обучение способствует развитию групповой сплоченности, награду в случае решения проблемы или выполнения какого-либо проекта получает вся подгруппа, а не отдельный ее член. Групповая дискуссия же продолжается до тех пор, пока не будет найдено решение, поэтому обучение в сотрудничестве более продуктивно. Работа в подгруппах также позволяет учиться у более компетентного другого [19; 91]. Среди других преимуществ обучения в сотрудничестве ученые называют поддерживающие отношения в подгруппе, психологическое здоровье данных отношений по сравнению с соревнованием, развитие социальной компетентности, саморегуляцию, развитие коммуникативной компетентности, в частности умения отстаивать свое мнение, ответственность обучающихся за результат обучения, более высокую самооценку, и независимость мышления [91; 71; 34].

Современные методики обучения, опираясь на теории о множественном интеллекте и необходимости использовать сильные стороны интеллекта каждого обучающегося, стараются разнообразить каналы общения с обучающимися, например, через звуки или через блюда страны изучаемого языка, принесенные в класс по специальным поводам [75]. Звуки же используются в качестве создания эмоционального настроения во время определенных упражнений, в качестве введения в новую тему, например, звуки города.

Песни способствуют не только усвоению новых грамматических структур и лексики [109], но и эмоциональному заражению определенным состоянием, которые разделяют другие члены группы, совместный эмоциональный опыт способствует сплоченности группы и повышению продуктивности деятельности [31]. Эмоции обладают активационной функцией и побуждают субъект к продуктивной деятельности [12; 13; 14; 30; 51; 45; 50]. Настроение влияет на скорость переработки информации, т.к. эмоции и настроение - это неотъемлемая часть адаптации личностик окружающему миру [79]. Ученые считают, что такие темы как

секс, любовь, слава, деньги вызывают положительные эмоции, и способны активировать слои бессознательного [110]. Деятельность, поддерживаемая эмоциями, гораздо более успешна, чем движимая только доводами рассудка. Музыка влияет на возникновение вдохновения, которое создает метамотивацию личности [42].

Ряд ученых отмечает, что эмоциональный аспект является чрезвычайно значимым в ходе взаимодействия людей и влияет на групповую сплоченность [54, с. 15]. Джон Фаулер и Николас Кристакис обнаружили, что счастье отдельных индивидов зависит от тех, с кем они связаны. Они рассматривают счастье как социальный феномен. Люди, которые окружены множеством счастливых людей, становятся счастливее в будущем [80]. Эмоциональные состояния передаются от одного индивида другому через имитацию и эмоциональное заражение [85], копируя соответствующие определенным состояниям жесты и особенно выражения лица [114]. Заражение эмоциональными состояниями, которые они наблюдают, может происходить как в течение нескольких секунд, так и в течение нескольких недель [85]. Музыка способствует распространению счастья, заражению членов группы хорошим настроением. Музыка также важна, чтобы узнать лучше индивидов в группе. Прогноз о наличии определенных черт личности по музыке более точен, чем по фотографиям или небольшим видеороликам незнакомых людей. Музыка соло ассоциируется с экстраверсией, музыка кантри с эмоциональной стабильностью, джаз с высоким интеллектом. Пение также является синхронным действием с другими, которые снижают барьер между Я и группой, и повышают групповую сплоченность. Однако, следует избегать грустной музыки, т. к. грустная музыка или фильм влияют негативно даже на оценку существующих длительных отношений с близкими. Настроение может быть главной причиной межличностного конфликта и влиять на анализ его причин [79]. Индивид старается тормозить негативные эмоции и контролировать их [110], что в свою очередь, негативно влияет на переработку информации.

Пение является также синхронным действием, что способствует сплоченности группы. Исследователи, изучавшие влияние нашего настроения на доверие, доказали, что доверие людей повышается при хорошем настроении, а, следовательно, повышается и академическая успеваемость [103]. Говоря на иностранном языке, обучающиеся удовлетворяют потребность принадлежности, психологического единства с другими. Работа в учебной группе является новой, психологически сложной задачей и стимулирует процесс согласования идентичности. При изучении иностранного языка происходит в той или иной мере изменение идентичности личности со значимыми другими — членами группы, к которой обучающиеся хотят принадлежать. Обучающимся приходится принимать те идентичности, которые ожидают от них партнеры по взаимодействию.

Развитие методов обучения происходит также на стыке различных наук. Ситуация, будучи междисциплинарной категорией рассматривается в различных науках: в философии, в социологии, в методике преподавания языка, в когнитивной лингвистике, в социальной психологии. Исследования, проведенные в рамках социальной психологии, позволяют понять, почему современное преподавание иностранного языка использует различные ситуации — реальные или искусственно созданные. Ситуация определяется как совокупность элементов среды, оказывающая стимулирующее воздействие на субъекта и задающая пространственно-временные границы [49]. Личностные качества, характер, темперамент влияют на поведение человека, но и ситуации, особенно повторяющиеся ситуации, могут изменить поведение человека. Различают сильные и слабые ситуации. В слабых ситуациях человек реагирует в зависимости от существующих у него установок, представлений, темперамента и т. д., в сильных — набор ситуационных факторов заставляет человека действовать определенным образом, несмотря на природные склонности [6].

Исследование различных ситуаций, принятие решений в данной ситуации, навыки анализа ситуации повышают компетентность специалиста не только в языке, но и в профессии, поэтому ситуационный анализ является эффективным методом обучения иностранному языку в профессиональной сфере. Ситуационный анализ или «кейс стади»

способствует развитию общепрофессиональных компетенций взрослого обучающегося — развивает его социальный интеллект, умение анализировать ситуации в быстро меняющемся непредсказуемом мире, развивает лидерские качества, умения убеждать, развивает универсальные учебные действия.

С развитием методики появилось понятие «коммуникативной ситуации», главное отличие которой в том, что она позволяет решить экстралингвистическую проблему с помощью общения и заставляет субъектов общения решать данную проблему с помощью речи на иностранном языке. А. А. Алхизишвили подчеркивает, что в коммуникативной ситуации обучаемый, говоря, имеет целью удовлетворение не учебных потребностей [5].

Телекоммуникационные технологии дали возможность снизить дистанцию между обучающимися и ситуацией, что повысило ее влияние. Видео ситуации создают реальность, более ярко выраженную, чем описания ситуаций, создавая временные и эмоциональные представления, они оставляют более глубокие следы, чем прочтение соответствующего описания ситуации.

Ситуационный анализ, являясь проблемным методом обучения, делает обучение более эффективным, позволяя обучающимся у которых развит языковой и логико-математический интеллект, овладеть необходимым материалом. Ситуации дают возможность преподавателю оказывать влияние на обучающихся через взаимодействие во время обсуждения, стимулирование мотивации обучающихся. Творчество, вовлеченность в процесс обучения, хорошее настроение способствуют продолжительному обучению, нейтрализуя действие бессознательных механизмов, препятствующих усвоению материала.

Однако, некоторые исследователи обращают внимание на динамический характер ситуации. Главная цель создания ситуации вызвать изменение действий обучающихся, принятия наиболее верных профессиональных решений в ситуациях, что достаточно сложно, всегда существует доля неизвестной информации, ситуация постоянно развивается, принятое вчера решение в изменившихся обстоятельствах может быть неверным, ситуация должна анализироваться с помощью методологического инструментария, что позволяет охватить различные точки зрения, интересы и слои сознательного и подсознательного поведения людей. Модели, которые помогают понять ситуацию, различные исследователи называют по-разному: схемами, когнитивными картами, парадигмами, социальной категоризацией, ментальными моделями. Это инструмент, который помогает быстро разобраться в ситуации. В социальной психологии данное умение называют социальным интеллектом. Он формируется с субъективным опытом, постоянной практикой, через получение обратной связи, анализ результатов [1; 29].

Ситуационный анализ позволяет установить междисциплинарные, совершенствует коммуникативные навыки речи на изучаемом языке и способствует общему развитию — развитию навыков взаимодействия, процессов познания, развитию социального интеллекта, а также является инструментом для решения профессиональных задач. Его часто используют для подготовки к проектам, либо к дискуссиям.

Методы обсуждения, такие как дискуссия, дебаты, создавая атмосферу для активного обучения, позволяют преподавателю занять позицию тренера, который помогает обучающимся встретиться с новыми сложными задачами.

Их цель пробудить у обучающихся желание учиться, применять полученные знания в реальных ситуациях. Дебаты позволяют собрать знания об обществе, обсуждать интересующие их вопросы, развивать целый ряд навыков — критического мышления, принятия решений, публичных выступлений [89]. Они позволяют обсудить самые разнообразные идеи в безопасной атмосфере, подготавливают обучающихся к принятию различных ролей в реальной жизни. Дебаты позволяют интегрировать 4 вида навыков навыки чтения, письма, говорения и аудирования.

Во время дебатов обучающиеся могут использовать подготовленные выступления наряду с ответами на контраргументы своих оппонентов. Правила проведения дебатов

накладывают ограничение на время выступления и порядок выступления. Они также предполагают развитие толерантности, т. к. они заставляют прислушиваться к мнению других. Дебаты могут выливаться в серию уроков, которые могут включать в себя мозговой штурм и анализ аргументов, изучение аргументов, подготовка примеров, обсуждение темы, написание резюме дебатов и оценка выступлений, результатов и обратная связь [73]. Они развивают умение убеждать. При определенной тренировке обучающиеся легко учатся выражать свои мысли на иностранном языке и защищать свое мнение, они также начинают понимать насколько их идеи обоснованы [93]. Фукуда и Шинджи отмечают, что после участия в регулярных дебатах количество обучающихся, которые стали высказывать свое мнение на иностранном языке увеличилось с 30,8% до 56,7% [81].

Ролевые игры применяются широко в социальной психологии для изучения стилей взаимодействия в группе [68], для изучения личностного восприятия, лидерства, принятия решений [62]. Они являются не только методом исследования, но также методом психотерапии, психологического консультирования, методом обучения иностранному языку. Для успешности проведения ролевой игры, по мнению необходимо выполнять следующие условия:

– участники игры приобретают определенный опыт в процессе игры, поэтому организатор игры должен внимательно следить за ходом игры, если она выходит из-под контроля, остановить ее. Необходимо заранее сообщить при каких условиях игра будет остановлена.

– презентация игры должна включать актуализацию описания ситуации и людей в настоящем времени. Участники должны знать о всех предметах, которые они могут использовать в данной ситуации, т. к. мы можем быть спонтанны только в знакомой для нас обстановке. Индивиды всегда используют пространство, физические предметы для самовыражения и взаимодействия друг с другом.

Углубление в ролевую игру требует личностного раскрытия. Иногда участники отказываются исполнять определенные роли или состояния из-за предшествующих социальных отношений. Проявляется внутригрупповая динамика. Джейсон Андерсон считает, что на этапе ознакомления с ролевой игрой, необходимо выяснить заинтересованы ли обучающиеся в игре, понравится ли им участие в ролевой игре, достаточно ли они знакомы с ситуацией, в которой, происходит ролевая игра, проверить все ли лексические единицы знакомы обучающимся. Желательно имитировать условия, в которых происходит общение в реальной жизни, если говорящие обычно стоят – например, в магазине, то участники ролевой игры должны стоять, на вечеринке играет музыка и т. д. Это заставит использовать обучающихся больше невербальный язык, как они это делают в реальной жизни [63].

Спонтанность и креативность необходимы для развития личности и ее функционирования. Благодаря ролевой игре личность обогащает свой ролевой репертуар, творчески использует выученные ранее речевые реакции, демонстрирует, как она умеет общаться на языке. Игра изменяет потребности и обозначает ближайшую зону развития [11].

Ролевые игры вносят в изучение языка эмоциональное содержание. Они решают две главные задачи, стоящие перед учителем — преодоление сопротивления говорению на иностранном языке и создание реальной необходимости говорить на иностранном языке. Они дают время преподавателю понаблюдать за своими учениками, а обучающимся — приятный опыт общения на иностранном языке, соединяют опыт обучения с жизненным опытом [83]. Игры, именно то средство, которое позволяет «языку расти» [70, p.134], а не зазубриваться. Ролевые игры могут мотивировать обучающихся творческим напряжением — необходимостью немедленного принятия решения и возлагать больше ответственности на обучающегося [111]. Они вовлекают в взаимодействие с различным уровнем знаний. Они способствуют атмосфере здоровой конкуренции, создавая условия для творческого использования языка в ситуации, где нет стресса. Они могут значительно усилить

мотивацию участников, дают им возможность проверить на практике навыки и доставляют удовольствие. «Это энергия, фантазия, коммуникабельность, готовность к риску, импровизации — все то, благодаря чему работа в группе становится более спонтанной, концентрированной и полной сюрпризов» [59, с. 5]. По мнению К. Фопеля, игры, особенно ритуалы, создают у учеников ощущение стабильности и предсказуемости происходящего [58, с. 4]. Ролевые игры обучают давать обратную связь, что также сопровождается развитием навыков активного слушания.

Во время ролевой игры преподаватель осуществляет минимум контроля и вмешивается только для того, чтобы ролевая игра прошла гладко [73].

В процессе ролевой игры языковой материал перестает быть самоцелью и превращается в «инструмент» решения социальных задач, что является важнейшим этапом в изучении иностранного языка [41]. Игра активизирует воображение и заставляет интенсивнее работать мышление, которое направлено на отбор подходящих речевых средств и на превращение некоторого замысла в высказывание, она развивает гибкость при пользовании ограниченными речевыми ресурсами и в какой-то степени включает художественное мышление, необходимое при создании образа [43]. Обучение через игру объединяет в себе мотивационный, содержательный, деятельностный, интеллектуальный, коммуникативный, результативно-действенный и оценочно-прогностический компоненты [35]. Она вырабатывает способность оценивать получаемую информацию, прогнозировать [94; 20], развивает способность критиковать и принимать критику.

С точки зрения интеракционной модели, она улучшает толерантность к неопределенности, и вносит значительный вклад в индивидуальную способность справляться с критикой и конфликтами в беседе [106]. Различные виды деятельности могут сопровождать ролевую игру и создавать условия для обучающихся с различными стилями обучения: они могут нарисовать героев, нарисовать комикс и придумать слова к картинкам, создать свою ролевую игру, быть наблюдателями и оценивать то, как другие играют [98]. Иногда даже не сама ролевая игра, а последующее обсуждение и обсуждение альтернативных стратегий взаимодействия может вызвать изменения в поведении. Это проходит через оценку и размышления в форме обратной связи и анализа. Преимуществами данного метода является высокая мотивация участвующих.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс обучения взрослых иностранному языку основывается на сочетании принципов андрогогики, современных технологий обучения — активации творческого потенциала, создания смыслов через визуализацию и анализ социальных ситуаций, коммуникативных методов обучения, учета социально-психологических особенностей обучающихся. Сочетание методов преподавания иностранного языка и их чередование позволяют удержать внимание обучающихся, заинтересовать их содержанием, активизировать их творческий потенциал, овладеть содержанием предмета. Выбор методов для той или иной группы в зависимости от ее состава, потребностей, интересов, групповой динамики влияет на успешность обучения.

Создание автономии обучающихся, обучение эффективным способам овладения иностранным языком способствует дальнейшему саморазвитию обучающихся, т. к. знание иностранного языка может постоянно совершенствоваться, а уже имеющиеся знания и навыки необходимо постоянно поддерживать. Телекоммуникационные технологии позволяют сократить время на ознакомление с материалом и даже вынести его за пределы аудитории, в то время урок отводится под совершенствование навыков. Современные технологии обучения иностранному языку являются личностно-ориентированными, строятся на социально-психологических явлениях и эффектах, особое внимание в них уделяется созданию личностных смыслов для обучающегося, программы обучения учитывают потребности обучающихся, развивают личность в целом, а не только совершенствуют навыки речи на иностранном языке. Эффективность каждого метода зависит не только от сущности метода, но и от того, какими социально-психологическими характеристиками

обладает обучающийся и в целом учебная группа, от ее композиции. Преподаватель привлекает множество аутентичных источников — видео, аудио, блоги, песни, ситуации. Данные открытые источники используются как в аудитории, так и для самостоятельной работы, что повышает эффективность и самостоятельность обучения. Преподаватель больше не является единственным источником знаний. Успешные обучающиеся берут на себя ответственность за свое развитие и уделяют внимание самостоятельному изучению иностранного языка.

Список литературы:

1. Абакумова И. В. Обучение и смысл. Смыслообразование в учебном процессе. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 2003. 480 с.
2. Абакумова И. В., Дзюба Е. А. Смыслотехники в учебном процессе // Северо-Кавказский психологический вестник. 2009. № 7/4. С. 46-54.
3. Абакумова И. В., Ермаков П. Н., Макарова Е. А. Схема и фон: интроспекция в неоднородном семиотическом пространстве. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. 222 с.
4. Аданов К. Б. Анализ понятия «Управленческая культура педагога» // Сборник публикаций научного журнала "Chronos" по материалам IV, V международной научно-практической конференции: «психологическая наука и образование» г. Москва: сборник со статьями. М: Научный журнал "Chronos", 2016. С. 40-44.
5. Алхазисвили А. А. Основы овладения устной иноязычной речью. М., 1988. 334 с.
6. Батыгин Г. С. Континуум фреймов: социологическая теория Ирвинга Гофмана (вступительная статья // И. Гофман. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН. Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. С. 81-82.
7. Берберян А. С. Активизация самостоятельной работы студентов на основе экзистенциально-гуманистической концепции личностно-центрированного обучения в вузе // Российский психологический журнал. Т. 6, № 5. 2009. С. 15-22.
8. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М.: Филинь, 1996. 472 с.
9. Браун Н. С. Внедрение и продвижение e-learning в глобальное образовательное пространство // Философские проблемы глобализации: общество, культура, право: Материалы региональной научно-практической конференций профессорско-преподавательского состава, 2007. 191 с.
10. Булыгина П. А., Волкодав Т. В. Технология флиппового обучения // Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам XIII международной научно-практической конференции, 2 ч.: «Достижения и проблемы современной науки» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями. С-П.: Научный журнал "Globus", 2016. С. 22-26.
11. Варющенко В. И., Гайкова О. В. Технология имитационных игр в контексте практической подготовки учителя истории // Сборник публикаций научного журнала "Chronos" по материалам II, III международной научно-практической конференции: «психологическая наука и образование» г. Москва: сборник со статьями. М: Научный журнал "Chronos", 2016. С. 35-39.
12. Васильев И. А. Эмоции и мышление. М.: Изд-во Московского университета, 1980. С. 3-144.
13. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. М.: Издательство Московского университета, 1984. 200 с.
14. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. М., 1990. 283 с.
15. Васьбиева Д. Г. Возможности интеграции мобильных технологий в процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 5(59): в 3-х ч. Ч. 3. С. 193-195.

16. Вершловский С. Г. Взрослый как субъект образования // Педагогика. 2003. №8, С. 3-8.
17. Волков А. А. Личностные трансформации сотрудников милиции общественной безопасности: результаты эмпирического исследования // Российский психологический журнал. Т. 6, № 5, 2006. С. 32-39.
18. Волошина В. П. Социокультурное развитие учащихся в учебном процессе на основе синтеза видов искусств: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2010. 23 с.
19. Выготский Л. С. Мышление и речь // Психологические основы обучения неродному языку: М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «Модэк», 2004. 448 с.
20. Габидулин Т. К. Симуляционные технологии как средство формирования общих и профессиональных компетенций студентов колледжа // Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам XII международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика: актуальные вопросы» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями. С-П.: Научный журнал "Globus", 2016. С. 50-54.
21. Долгополов В. Н. Методологические основы изучения влияния современных информационных технологий на ценностно-смысловую сферу личности // Северо-Кавказский психологический вестник. 2015. №13/3, С. 5-20.
22. Донцов А. И. Проблема групповой сплоченности. М.: МГУ, 1979. 128 с.
23. Ефимова Н. И., Бутова Л. Б. Особенности использования инновационных педагогических технологий при обучении иностранному языку в неязыковом вузе // Социосфера №4, 2010. С. 127-130.
24. Ефименко С. В. Особенности регуляции эмоционально-волевой сферы студентов при изучении иностранного языка // Северо-Кавказский психологический вестник. 2015. №13/1. С. 41-47.
25. Жданько А. П. Смыслообразующая деятельность учащихся как условие эффективного развития личности и мотивации на занятиях по английскому языку // Российский психологический журнал. 2015. №1 Т.12, С. 15-20.
26. Зайцева Е. Н. Концепция информационно-обучающей среды // Education technology & society 6 (2), 2003. 6 с. Режим доступа: goo.gl/GtYo.
27. Змеев С. И. Становление андрагогики (Развитие теории и технологии обучения взрослых): дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 2000. 179 с.
28. Зобков А. В. Акмеология саморегуляции учебной деятельности: автореф. дис. ... докт. психол. наук. Кострома, 2013. 51 с.
29. Иванова Н. Н., Рыбкина Г. В. Применение метода ситуационного анализа для развития познавательного интереса учащихся на уроках физики // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. №4 (1). С. 31-35.
30. Изард К. Э. Психология эмоций // Пер с англ. СПб.: Питер, 1999. 464 с.
31. Ильин Е. П. Эмоции и чувства // СПб: Питер, 2001. 752 с.
32. Лысакова Л. А. Роль современных ТСО в формировании языковой компетенции учащихся при обучении иностранному языку // Вопросы социально-гуманитарных наук. 2006, №5,6, С. 74-76.
33. Маркина Н. А. Рефлексивные механизмы креативности личности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2012. 23 с.
34. Морозова И. О. Викторина как метод закрепления материала на иностранном языке // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. №4, С. 113-115.
35. Нечаева А. А., Хохлова А. А. Игровые методы обучения иностранному языку в Техническом вузе // Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 2016. №1 (7). С. 86-88.
36. Олехнович Л. Б., Олехнович Б. Е., Калашникова С. Б. Некоторые естественнонаучные, нейрорпсихические и психолого-педагогические аспекты активизации

- творческих способностей личности // Грани международного взаимодействия: экономика, культура, образование: Сб. науч. тр. Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2005. С. 121-131.
37. Ольшанский Д. В. Политический пиар. СПб.: Питер, 2003.
38. Полат Е. С. Портфель ученика // Иностранные языки в школе. 2002. №1, С. 22-28.
39. Радудевич Д. А. Педагогическая поддержка старшеклассников с разным уровнем личностной тревожности в условиях информационно-коммуникативного обучения. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ростов-на-Дону, 2010. 20 с.
40. Родькин П. Современное визуальное искусство в условиях нового перцептуального вызова. М.: Форум, 2009. 126 с.
41. Рубцова О. В. Соревновательность в ролевой игре как эффективная технология обучения подростков (на примере иностранного языка) // Психологическая наука и образование. 2010. №5. С. 37-42.
42. Рыжов В. В., Архипова М. В. Разработка музыкально-семиотической концепции обучения иностранным языкам // Казанский педагогический журнал, 2016. №2, т. 2. С. 2-5.
43. Савинкина Н. Б. Творческая деятельность в обучении иностранным языкам. Идеи и практический опыт // Психологическая наука и образование. 2005. №4, С.58-70.
44. Сидоренкова И. И. Особенности проявления доверия в малой группе: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 28 с.
45. Симонов П. В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987. 84 с.
46. Складар С. С. Дидактические основы развития ответственности у старшеклассников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 2010. 22с.
47. Славина Л. С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным ученикам. М., 2013. 177 с.
48. Слинько А. Е., Складар С. С. Социальная реклама как объект восприятия: основные компоненты эффективного воздействия // Северо-Кавказский психологический вестник. 2009. № 7/4, С. 16-24.
49. Смирнова Е. В. Конкурентный ситуационный анализ и его использование в планировании // Известия Оренбургского аграрного университета. Экономические науки, 2011. С. 262-264.
50. Старчеус М. С. Музыкальная психология: Хрестоматия. М., 2011. Режим доступа: <http://www.gazetaigraem.ru>
51. Столин В. В., Кальвиньо М. Личностный смысл: строение и форма существования в сознании // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XIV. Психология, 1982. №3, С.13-22.
52. Стояновская И. Б. Управление мотивацией персонала на различных стадиях развития организации: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2014. 26 с.
53. Сысоев В. П. Вики-технология в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2013. №3 (23). С. 140-152.
54. Тарновский С. А. Проблема исследования межличностного взаимодействия // Психологический вестник. 1996. Вып. 1 (ч. 2). С. 223-231.
55. Терехин В. А., Гаврилова Ж. Соотношение совместимости и сработанности как интегральный показатель оптимального взаимодействия // Психологический вестник. 1997. Вып. 2 (ч. 1), 608 с.
56. Хлыбова Г. В. Принцип активности в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 1994. №5, С.37-42.
57. Филиппов А. В., Ковалев С. В. Ситуация как элемент психологического тезауруса. Исследование и проектирование межличностных ситуаций как теоретико-прикладное направление социальной психологии. Психология социальных ситуаций // Сост. и общая редакция Н. В. Гришиной. СПб.: Питер, 2001. 416 с.
58. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Практическое пособие // Пер с нем. М.: Генезис, 2002. 240 с.

59. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения / Пер. с нем. М.: Генезис, 2003. 336 с.
60. Шкуратов В. А. Искусство экономной смерти. Сотворение видеомира. Ростов-на-Дону: Наррадигма, 2006. 400 с.
61. Al-Jarf R. Teaching spelling skills with a mind-mapping software // *Asian EFL Journal Professional Teaching*. V. 53 July 2011 p. 4-15. retrieved from: <http://www.asian-efl-journal.com>
62. Alexander C. N. and Striven G. D. Role playing: an essential component of experimentation // *Personality and Social Psychology*. v. 3. 1977. P. 455-466.
63. Anderson, J. Role plays for today / J. Anderson // Delta publishing, 2006. 87 p.
64. Back, M. D., Schmukle, S. C., & Egloff, B. Becoming friends by chance // *Psychological Science*, 19 2008. P. 439-440.
65. Beltz J. A. Social dimensions of telecollaborative foreign language study. *Language learning and technology* // January 2002, vol. 6 n. 1 P. 60-81. retrieved from: <http://llt.msu.edu/vol6num1/beltz/>.
66. Benson P. Autonomy as a learner's and a teacher's right // In B. Sinclair, I. McGrath and T. Lamb (eds.), *Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions*. Harlow: Longman, 2000. 260 p.
67. Bloch Joel, Student/teacher interaction via email: the social context of Internet discourse // *Journal of Second Language Writing*, v. 11, issue 2, May 2002. P. 117-134.
68. Borguotta E. The analysis of social interaction: actual, role-playing and projective // *Journal of Abnormal and Social Psychology*, v. 5 1955. P. 394-405.
69. Brundage Donald and MacKeracher, Dorothy. *Adult Learning Principles and Their Application to Program Planning*. Toronto: The Minister of Education. Adults experience anxiety and ambivalence in their orientation to learning. 1980. 315 p.
70. Chomsky N. *Language and problems of knowledge: the Managua Lectures*. Cambridge, MA: MIT Press. 1988. 134 p.
71. Chou Mu-hsuan. The influence of learner strategies on oral presentations: a comparison between group and individual performance // *English for specific purposes*, vol. 30, issue 4, October 2011. P. 272-285.
72. Chularut P. & DeBacker, T. The influence of concept mapping on achievement, self-regulation, and self-efficacy in students of English as a second language // *Contemporary Educational Psychology*. №29, (3) 2004. P. 248-263.
73. Claxton N. *Deliberating across the curriculum*. IDEBATE Press-Books. 2008. 179 p.
74. Deci E. L. and Ryan R. M. *Intrinsic Motivation and Self-determination in Human behavior*. New York: Plenum Press, 1985. 371 p.
75. Dorneyi Z. Motivation and motivating in the foreign language classroom // *Modern Language Journal*, 78, 1994. P. 273-284.
76. Dorneyi Z., Malderez A., *Group dynamics and foreign language teaching* // *System*, 1997. № 1, vol. 25, P. 65-81.
77. Evans C. R. and Dion K. L. (1991) Group cohesion and performance: a meta-analysis // *Small Group Research*, №22, 1991. P. 175-186.
78. Fink L. D. *University of Oklahoma Instructional Development Program* // №19, 1999. retrieved from: [pdfhttp://www.audiologynow.org/pdf/30AdultLearning.pdf](http://www.audiologynow.org/pdf/30AdultLearning.pdf)
79. Forgas J. P. Attribution affect and well-being in relationships // In *Attribution, Communication behavior and Close relationships* / Edited by V. Manusov, J. H. Harvey. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 408 p.
80. Fowler J. H., Christakis N. A. Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study // *BMJ* 2008; 337: a2338 retrieved from: [doi:10.1136/bmj.a2338](https://doi.org/10.1136/bmj.a2338). 1-9 p. bmj.com.
81. Fukuda Sh. Attitudes toward argumentation in college EFL classes in Japan // *Proceedings of the first Asia TEFL International Conference, Pusan, Korea*. 2003. P. 417-418.

82. Gattegno C. *The Common Sense of Teaching Languages*. New York: Educational Solutions. 1976. 351 p.
83. Gray R. J. Overcoming using drama in English teaching // *The Internet TESL Journal*, vol. VII n.6, 2002. P. 1-3.
84. Gremmo M. J., Riley Ph. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // *System*, 1995. vol.23, issue 2, P. 151-164.
85. Hadfield E., Cacioppo J. T., Rapson, R. L. *Emotional contagion* // New York: Cambridge University Press, 1994. 252 p.
86. Hadfield J., Hadfield Ch. *Simple Listening Activities*. Oxford University Press, 1999. 67 p.
87. Headfield J., Headfield Ch. *Presenting new language*. Oxford University Press. 2009. 120 p.
88. Higgins R. N. *Computer-mediated cooperative learning: synchronous and asynchronous communication between students learning nursing diagnosis*. Doctoral dissertation. Toronto.: University of Toronto. 1991. 107 p.
89. Iberri-Shea G. Using Public speaking tasks in English language teaching // *English teaching. Forum*. 2009. v. 47. № 2. P. 18 -23.
90. Johnson D. W., Johnson R. T. An educational psychology success story: social interdependence theory and cooperative learning // *Journal of educational researcher*. 2009. №38 (5). P. 365-379.
91. Jones F., Jones L. *Comprehensive classroom management: creating communities of support and solving problems (6th ed.)* // Needham Heights. M. A.: Allyn & Bacon, 2000. 671 p.
92. Kassing J., Avtigis T. Examining the relationship between organizational dissent and aggressive communication // *Management communication quarterly*. 1999. №13. P.110-116.
93. Krieger, D. Teaching debate to ESL students // *The internet TESL Journal*. 2005. vol. XI, n.2, 2005. retrieved from: <http://iteslj.org/>
94. Lepschy A. Communication training. in *Handbook of communication competence* // Edited by Gert Rickheirt and Hans Strohner. Berlin-New York: Mouton de Gruyete. 2008. 538 p.
95. Levine, J., Moreland, R. Small Groups. Key readings. Group composition // *Psychology Press*. New York and Hove. 2006. 547 p.
96. Louveau, E., Mangelot, F. Internet et la classe de langue // *CIJ International*. 2006. 110 p.
97. Miura, A., Yamashita, K.. Psychological and social influences on blog writing // An online survey of blog authors in Japan. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 90, 2007. P. 1014-1031.
98. Morales R. *Empowering your pupils through roleplay* // New York: Routledge. 2008. 110 p.
99. Naiman N., Frohlich M., Stern H.H., and Todesco A. *The good language learner* // Toronto: Ontario Institute for Studies in Education, 1978. 240 p.
100. Nesbit J., Adescope O. Learning with concept and knowledge maps: a meta-analysis // *Review of Educational research*. 2006. №76, 3. P. 413-448.
101. Oliver S. *Public relation strategy*. London: Kogan page. 2010. 188 p.
102. Paine K. D. *Measuring Public Relationships*. Berlin: KDPAINE & Parners. 2007. 202 p.
103. Robert B., Lount Jr. The Impact of the positive mood on trust in interpersonal and intergroup interactions // *Journal of Personality and Social Psychology*. 2010. V. 98, issue 3. P. 420-433.
104. Scrivener J. *Learning Teaching. A guidebook for English language teachers*. MacMillan Publishers Limited, Oxford. 2005. 432 p.
105. Shu C. Y. and Yi-Ju Ch. Technology-enhanced language // *Computers in Human Behaviour*. 2007. V. 23, Issue 1. P. 860-879.

106. Slembek E. Feedback als hermeneutischer Prozess // E. Slembek and H. Geibner (eds.) Feedback. Das Selbstbild im Spiegel der Fremdbilder, 55-72. St. Ingbert: Röhrig: Universitätsverlag, 1998.
107. Smith R. Learning to Learn Across the Lifespan. San Francisco: Jossey-Bass.1990. 382 p.
108. Thornbury S. Methods, post-method, and métodos/ British council. Submitted on the 29th May 2009. retrieved from: www.thornburyscott.com
109. Tompson I. S. An approach to teaching organisational skills to adults // English teaching Forum. 2009. V. 47. № 2. P. 8-17.
110. Wegner D.M., Smart L. Deep cognitive Activation: a new approach to the unconscious // Consulting and Clinical Psychology. 1997. V. 65. n.5, P. 984-995.
111. Wessels Ch. Drama (resource book for Teachers // Oxford: Oxford University press. 1987. 60 p.
112. Wiegfield A., Eccles J. S. and Rodriguez D. The development of children's motivation in school contexts // In A. Iran-Nejad (ed.) Review of research in Education. Washington, D. C.: American Educational Research Association. 2000. P. 73-118.
113. Woodside Ar. G. Case study research: theory, methods, practice / A. G. Woodside // Boston College USA: Emerald Group Publishing Limited. 2010. 440 p.
114. Zajonc R. B. Emotion and facial reference: an ignored theory reclaimed // Science. 1985. №5. P. 15-21.

References:

1. Abakumova I. V. Obuchenie i smysl. Smyslsoobrazovanie v uchebnom protsesse. Rostov n/D: Izd-vo Rostovskogo un-ta, 2003. 480 s.
2. Abakumova I. V., Dzyuba E. A. Smyslotechniki v uchebnom protsesse // Severo-Kavkazskii psikhologicheskii vestnik. 2009. № 7/4. S. 46-54.
3. Abakumova I. V., Ermakov P. N., Makarova E. A. Skhema i fon: introektsiya v neodnorodnom semioticheskom prostranstve. Rostov n/D: Izd-vo Rost. un-ta, 2006. 222 s.
4. Adanov K. B. Analiz ponyatiya «Upravlencheskaya kul'tura pedagoga» // Sbornik publikatsii nauchnogo zhurnala "Chronos" po materialam IV, V mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: «psikhologicheskaya nauka i obrazovanie» g. Moskva: sbornik so stat'yami. M: Nauchnyi zhurnal "Chronos", 2016. S.40-44.
5. Alkhazishvili A. A. Osnovy ovladeniya ustnoi inoyazychnoi rech'yu. M., 1988. 334 s.
6. Batygin G. S. Kontinium freimov: sotsiologicheskaya teoriya Irvinga Gofmana (vstupitel'naya stat'ya // I. Gofman. Analiz freimov: esse ob organizatsii povsednevnogo opyta. M.: Institut sotsiologii RAN. Institut Fonda «Obshchestvennoe mnenie», 2003. S.81-82.
7. Berberyan A. S. Aktivizatsiya samostoyatel'noi raboty studentov na osnove ekzistentsial'no-gumanisticheskoi kontseptsii lichnostno-tsentrirovannogo obucheniya v VUZE // Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal. T. 6, № 5. 2009. S. 15-22.
8. Boiko V. V. Energiya emotsii v obshchenii: vzglyad na sebya i na drugikh. M.: Filin", 1996. 472 s.
9. Braun N. S. Vnedrenie i prodvizhenie e-learning v global'noe obrazovatel'noe prostranstvo // Filosofskie problemy globalizatsii: obshchestvo, kul'tura, pravo: Materialy regional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, 2007. 191 s.
10. Bulygina P. A., Volkodav T. V. Tekhnologiya flippovogo obucheniya // Sbornik publikatsii nauchnogo zhurnala "Globus" po materialam KhIII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 2 ch.: «Dostizheniya i problemy sovremennoi nauki» g. Sankt-Peterburga: sbornik so stat'yami. S-P.: Nauchnyi zhurnal "Globus", 2016. S.22-26.
11. Varyushchenko V. I., Gaikova O. V. Tekhnologiya imitatsionnykh igr v kontekste prakticheskoi podgotovki uchitelya istorii // Sbornik publikatsii nauchnogo zhurnala "Chronos" po

- materialam II, III mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: «psikhologicheskaya nauka i obrazovanie» g. Moskva: sbornik so stat'yami. M: Nauchnyi zhurnal "Chronos", 2016. S.35-39.
12. Vasiliev I. A. Emotsii i myshlenie. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1980. S. 3-144.
 13. Vasilyuk F. E. Psikhologiya perezhivaniya. Analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1984. 200 c.
 14. Vilyunas V. K. Psikhologicheskie mekhanizmy motivatsii cheloveka. M., 1990. 283 s.
 15. Vashieva D. G. Vozmozhnosti integratsii mobil'nykh tekhnologii v protsess obucheniya inostrannomu yazyku v neyazykovom VUZE // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2016. № 5(59): v 3-kh ch. Ch. 3. C. 193-195.
 16. Vershlovskii S. G. Vzroslyi kak sub"ekt obrazovaniya // Pedagogika. 2003. №8, S. 3-8.
 17. Volkov A. A. Lichnostnye transformatsii sotrudnikov militsii obshchestvennoi bezopasnosti: rezul'taty empiricheskogo issledovaniya // Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal. T. 6, №5, 2006. S. 32-39.
 18. Voloshina V. P. Sotsiokul'turnoe razvitie uchashchikhsya v uchebnom protsesse na osnove sinteza vidov iskusstv: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. Rostov-na-Donu: YuFU, 2010. 23 s.
 19. Vygotskii L. S. Myshlenie i rech' // Psikhologicheskie osnovy obucheniya nerodnomu yazyku: M.: Izdatel'stvo Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo instituta; Voronezh: Izdatel'stvo NPO «Modek», 2004. 448 s.
 20. Gabidulin T. K. Simulyatsionnye tekhnologii kak sredstvo formirovaniya obshchikh i professional'nykh kompetentsii studentov kolledzha // Sbornik publikatsii nauchnogo zhurnala "Globus" po materialam KhII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: «Psikhologiya i pedagogika: aktual'nye voprosy» g. Sankt-Peterburga: sbornik so stat'yami. S-P.: Nauchnyi zhurnal "Globus", 2016. S.50-54.
 21. Dolgopolov V. N. Metodologicheskie osnovy izucheniya vliyaniya sovremennykh informatsionnykh tekhnologii na tsennostno-smyslovuyu sferu lichnosti // Severo-Kavkazskii psikhologicheskii vestnik. 2015. № 13/3, S. 5-20.
 22. Dontsov A. I. Problema gruppovoi splochnosti. M.: MGU, 1979. 128 s.
 23. Efimova N. I., Burova L. B. Osobennosti ispol'zovaniya innovatsionnykh pedagogicheskikh tekhnologii pri obuchenii inostrannomu yazyku v neyazykovom VUZE // Sotsiosfera №4, 2010. S. 127-130.
 24. Efimenko S. V. Osobennosti regul'yatsii emotsional'novolevoi sfery studentov pri izuchenii inostrannogo yazyka // Severo-Kavkazskii psikhologicheskii vestnik. 2015. №13/1. S. 41-47.
 25. Zhdanko A. P. Smysloobrazuyushchaya deyatel'nost' uchashchikhsya kak uslovie effektivnogo razvitiya lichnosti i motivatsii na zanyatiyakh po angliiskomu yazyku // Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal. 2015. №1 T.12, S. 15-20.
 26. Zaitseva E. N. Kontseptsiya informatsionno-obuchayushchei sredy // Education technology & society 6 (2), 2003. 6 s. Rezhim dostupa: goo.gl/GtYo.
 27. Zmeev S. I. Stanovlenie andragogiki (Razvitie teorii i tekhnologii obucheniya vzroslykh): Dis. ... d-ra ped. nauk. Moskva, 2000. 179 c.
 28. Zobkov A. V. Akmeologiya samoregul'yatsii uchebnoi deyatel'nosti: Avtoref. diss.... dokt. psikhol. nauk. Kostroma, 2013. 51 s.
 29. Ivanova N. N., Rybkina G. V. Primenenie metoda situatsionnogo analiza dlya razvitiya poznavatel'nogo interesa uchashchikhsya na urokakh fiziki // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. № 4 (1), 2011. S.31-35.
 30. Izard K. E. Psikhologiya emotsii // Per s angl. SPb.: Piter, 1999. 464 s.
 31. Iliin, E. P. Emotsii i chuvstva // SPb: Piter, 2001. 752 s.
 32. Lysakova L. A. Rol sovremennykh TSO v formirovanii yazykovoi kompetentsii uchashchikhsya pri obuchenii inostrannomu yazyku // Voprosy sotsial'no-gumanitarnykh nauk. 2006, № 5,6, S. 74-76.

33. Markina N. A. Refleksivnye mekhanizmy kreativnosti lichnosti: Avtoref. diss.... kandidata psikholog. nauk. M., 2012. 23 s.
34. Morozova I. O. Viktorina kak metod zakrepleniya materiala na inostrannom yazyke // Obschestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika. 2016. № 4, S.113-115.
35. Nechaeva A. A., Khokhlova A. A. Igrovye metody obucheniya inostrannomu yazyku v Tekhnicheskoy VUZE // Pedagogicheskoe masterstvo i pedagogicheskie tekhnologii. 2016. № 1 (7). S. 86-88.
36. Olekhovich L. B., Olekhovich B. E., Kalashnikova S. B. Nekotorye estestvennonauchnye, neiropsikhicheskie i psikhologo-pedagogicheskie aspekty aktivizatsii tvorcheskikh sposobnostei lichnosti // Grani mezhdunarodnogo vzaimodeistviya: ekonomika, kul'tura, obrazovanie: Cb. nauch. tr.- Rostov n/D: Izdatel'skii tsentr DGTU, 2005. S.121-131.
37. Olshanskii D. V. Politicheskii piar. SPb.: Piter, 2003.
38. Polat E. S. Portfel' uchenika // Inostrannyye yazyki v shkole. 2002. №1, S. 22-28.
39. Radulevich D. A. Pedagogicheskaya podderzhka starsheklassnikov s raznym urovnem lichnostnoi trevozhnosti v usloviyakh informatsionno-kommunikativnogo obucheniya. Avtoref. disc....kand. psikholog. nauk. Rostov-na-Donu, 2010. 20 s.
40. Rodkin P. Sovremennoe vizual'noe iskusstvo v usloviyakh novogo pertseptual'nogo vyzova. M.: Forum, 2009. 126 s.
41. Rubtsova O. V. Sorevnovatel'nost' v rolevoi igre kak effektivnaya tekhnologiya obucheniya podrostkov (na primere inostrannogo yazyka). // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. 2010. №5. S.37-42.
42. Ryzhov V. V., Arkhipova M. V. Razrabotka muzykal'no-semioticheskoi kontseptsii obucheniya inostrannym yazykam // Kazanskii pedagogicheskii zhurnal, 2016. №2, t. 2, S. 2-5.
43. Cavinkina N. B. Tvorcheskaya deyatel'nost' v obuchenii inostrannym yazykam. Idei i prakticheskii opyt // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. 2005. №4, S.58-70.
44. Sidorenkova I. I. Osobennosti proyavleniya doveriya v maloi grupe [Tekst]: Avtoref. diss.... kand. psikholog. nauk. Rostov-na-Donu, 2007. 28 s.
45. Simonov P. V Motivirovanniy mozg. M.: Nauka, 1987. 84 s.
46. Sklyar, S. S. Didakticheskie osnovy razvitiya otvetstvennosti u starsheklassnikov: Avtoref. diss.... kand. pedagog. nauk. Rostov-na-Donu, 2010. 22s.
47. Slavina L. S. Individual'nyi podkhod k neuspeshnyim i nedistsiplinirovannym uchenikam. M., 2013. 177 s.
48. Slinko A. E., Sklyar S. S. Sotsial'naya reklama kak ob"ekt vospriyatiya: osnovnye komponenty effektivnogo vozdeistviya // Severo-Kavkazskii psikhologicheskii vestnik. 2009. № 7/4, S. 16-24.
49. Smirnova E. V. Konkurentnyi situatsionnyi analiz i ego ispol'zovanie v planirovanii // Izvestiya Orenburgskogo agrarnogo universiteta. Ekonomicheskie nauki, 2011. S. 262-264.
50. Starchev M. S. Muzykal'naya psikhologiya: Khrestomatiya. M., 2011. Rezhim dostupa: [wwwhttp://gazetaigraem.ru](http://gazetaigraem.ru)
51. Stolin V. V., Kal'vin'o M. Lichnostnyi smysl: stroenie i forma sushchestvovaniya v soznanii // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. XIV. Psikhologiya, 1982. № 3, S.13-22.
52. Stoyanovskaya I. B. Upravlenie motivatsiei personala na razlichnykh stadiyakh razvitiya organizatsii: Avtoref. diss.... kand. ekonom. nauk. M., 2014. 26 s.
53. Sysoev V. P. Viki-tekhnologiya v obuchenii inostrannomu yazyku // Yazyk i kul'tura. 2013. № 3 (23). S. 140-152.
54. Tarnovskii S. A. Problema issledovaniya mezhlichnostnogo vzaimodeistviya // Psikhologicheskii vestnik. 1996. Vyp. 1 (ch. 2). S. 223-231
55. Terekhin V. A., Gavrilova Zh. Sootnoshenie sovместимости i srobotannosti kak integral'nyi pokazatel' optimal'nogo vzaimodeistviya // Psikhologicheskii vestnik. 1997. Vyp. 2 (ch. 1), 608 s.

56. Khlybova G. V. Printsip aktivnosti v obuchenii inostrannym yazykam // Inostrannye yazyki v shkole. 1994. №5, S.37-42.
57. Filippov A. V., Kovalev S. V. Situatsiya kak element psikhologicheskogo tezaurus. Issledovanie i proektirovanie mezhlichnostnykh situatsii kak teoretiko-prikladnoe napravlenie sotsial'noi psikhologii. Psikhologiya sotsial'nykh situatsii // Sost. i obshchaya redaktsiya N. V. Grishinoy. SPb.: Piter, 2001. 416 s.
58. Fopel' K. Energiya pauzy. Psikhologicheskie igry i uprazhneniya: Prakticheskoe posobie // Per s nem. M.: Genezis, 2002. 240 s.
59. Fopel' K. Splochnost' i tolerantnost' v gruppe. Psikhologicheskie igry i uprazhneniya / Per. s nem. M.: Genezis, 2003. 336 s.
60. Shkuratov V. A. Iskustvo ekonomnoi smerti. Sotvorenje videomira. Rostov-na-Donu: Narradigma, 2006. 400 s.
61. Al-Jarf R. Teaching spelling skills with a mind-mapping software // *Asian EFL Journal Professional Teaching*. V. 53 July 2011 p.4-15. retrieved from: <http://www.asian-efl-journal.com>
62. Alexander C. N. and Striven G. D. Role playing: an essential component of experimentation // *Personality and Social Psychology*. v. 3. 1977. P. 455-466.
63. Anderson, J. Role plays for today [Text]/J.Anderson// Delta publishing, 2006. 87 p.
64. Back, M. D., Schmukle, S. C., & Egloff, B. Becoming friends by chance // *Psychological Science*, 19 2008. P. 439-440.
65. Beltz J. A. Social dimensions of telecollaborative foreign language study. *Language learning and technology* // January 2002, vol. 6 n. 1 P. 60-81. retrieved from: <http://llt.msu.edu/vol6num1/beltz/>
66. Benson P. Autonomy as a learner's and a teacher's right // In B. Sinclair, I. McGrath and T. Lamb (eds.), *Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions*. Harlow: Longman, 2000. 260 p.
67. Bloch Joel, Student/teacher interaction via email: the social context of Internet discourse // *Journal of Second Language Writing*, v. 11, issue 2, May 2002. P. 117-134.
68. Vorguotta E. The analysis of social interaction: actual, role-playing and projective // *Journal of Abnormal and Social Psychology*, v. 5 1955. P. 394-405.
69. Brundage Donald and MacKeracher, Dorothy. *Adult Learning Principles and Their Application to Program Planning*. Toronto: The Minister of Education. Adults experience anxiety and ambivalence in their orientation to learning. 1980. 315 p.
70. Chomsky N. *Language and problems of knowledge: the Managua Lectures*. Cambridge, MA: MIT Press. 1988. 134 p.
71. Chou Mu-hsuan. The influence of learner strategies on oral presentations: a comparison between group and individual performance // *English for specific purposes*, vol. 30, issue 4, October 2011. P. 272-285.
72. Chularut P. & DeBacker, T. The influence of concept mapping on achievement, self-regulation, and self-efficacy in students of English as a second language // *Contemporary Educational Psychology*. № 29, (3) 2004. P. 248-263.
73. Claxton N. *Deliberating across the curriculum*. IDEBATE Press-Books. 2008. 179 p.
74. Deci E. L. and Ryan R. M.. *Intrinsic Motivation and Self-determination in Human behavior*. New York: Plenum Press, 1985. 371 p.
75. Dorneyi Z. Motivation and motivating in the foreign language classroom // *Modern Language Journal*, 78, 1994. P. 273-284.
76. Dorneyi Z., Malderez A., *Group dynamics and foreign language teaching* // *System*, 1997. № 1, vol.25, P. 65-81.
77. Evans C.R. and Dion K.L. (1991) *Group cohesion and performance: a meta-analysis* // *Small Group Research*, № 22, 1991. P. 175-186.
78. Fink L. D. *University of Oklahoma Instructional Development Program* // № 19, 1999. retrieved from: [pdfhttp://www.audiologynow.org/pdf/30AdultLearning.pdf](http://www.audiologynow.org/pdf/30AdultLearning.pdf).

79. Forgas J. P. Attribution affect and well-being in relationships // In Attribution, Communication behavior and Close relationships/Edited by V. Manusov, J. H. Harvey. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 408 p.
80. Fowler J. H., Christakis N. A. Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study // *BMJ* 2008;337:a2338 retrieved from: doi:10.1136/bmj.a2338. 1-9 p. bmj.com.
81. Fukuda Sh. Attitudes toward argumentation in college EFL classes in Japan // Proceedings of the first Asia TEFL International Conference, Pusan, Korea. 2003. P. 417-418.
82. Gattegno C. The Common Sense of Teaching Languages. New York: Educational Solutions. 1976. 351 p.
83. Gray R. J. Overcoming using drama in English teaching // *The Internet TESL Journal*, vol. VII n.6, 2002. P. 1-3.
84. Gremmo M. J., Riley Ph. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // *System*, 1995. vol.23, issue 2, P. 151-164.
85. Nadfield E., Cacioppo J. T., Rapson, R. L. Emotional contagion // New York: Cambridge University Press, 1994. 252 p.
86. Hadfield J., Hadfield Ch. Simple Listening Activities. Oxford University Press, 1999. 67 p.
87. Headfield J., Headfield Ch. Presenting new language. Oxford University Press. 2009. 120 p.
88. Higgins R. N. Computer-mediated cooperative learning: synchronous and asynchronous communication between students learning nursing diagnosis. Doctoral dissertation. Toronto.: University of Toronto. 1991. 107 p.
89. Iberri-Shea G. Using Public speaking tasks in English language teaching // *English teaching. Forum*. 2009. v. 47. №2. P. 18-23.
90. Johnson D. W., Johnson R. T. An educational psychology success story: social interdependence theory and cooperative learning // *Journal of educational researcher*. 2009. №38 (5). P. 365-379.
91. Jones F., Jones L. Comprehensive classroom management: creating communities of support and solving problems (6th ed.) // Needham Heights. M. A.: Allyn & Bacon, 2000. 671 p.
92. Kassing J., Avtigis T. Examining the relationship between organizational dissent and aggressive communication // *Management communication quarterly*, № 13. 1999. P. 110-116.
93. Krieger, D. Teaching debate to ESL students // *The internet TESL Journal*. vol. XI, n. 2, 2005. retrieved from: <http://iteslj.org/>
94. Lepschy A. Communication training. in Handbook of communication competence // Edited by Gert Rickheirt and Hans Strohner. Berlin-New York: Mouton de Gruyete. 2008. 538 p.
95. Levine, J., Moreland, R. Small Groups. Key readings. Group composition // Psychology Press. New York and Hove. 2006. 547 p.
96. Louveau, E., Mangenot, F. Internet et la classe de langue // *CIJ International*. 2006. 110 p.
97. Miura, A., Yamashita, K. Psychological and social influences on blog writing // An online survey of blog authors in Japan. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 90, 2007. P. 1014-1031.
98. Morales R. Empowering your pupils through roleplay // New York: Routledge. 2008. 110 p.
99. Naiman N., Frohlich M., Stern H.H., and Todesco A. The good language learner // Toronto: Ontario Institute for Studies in Education, 1978. 240 p.
100. Nesbit J., Adescope O. Learning with concept and knowledge maps: a meta-analysis // *Review of Educational research*. № 76, 3 2006. P. 413-448.
101. Oliver S. Public relation strategy // London: Kogan page. 2010. 188 p.
102. Paine K. D. Measuring Public Relationships // Berlin: KDPAINE & Parners. 2007. 202 p.

103. Robert B., Lount Jr. The Impact of the positive mood on trust in interpersonal and intergroup interactions // *Journal of Personality and Social Psychology*. V. 98, issue 3, March 2010. P. 420-433.
104. Scrivener J. *Learning Teaching. A guidebook for English language teachers* // MacMillan Publishers Limited, Oxford. 2005. 432 p.
105. Shu C. Y. and Yi-Ju Ch. Technology-enhanced language // *Computers in Human Behaviour*. V. 23, Issue 1, 2007. P. 860-879.
106. Slembek E. Feedback als hermeneutischer Prozess // E. Slembek and H. Geibner (eds.) *Feedback. Das Selbstbild im Spiegel der Fremdbilder*, 55-72. St. Ingbert: Röhrig: Universitätsverlag, 1998.
107. Smith R. *Learning to Learn Across the Lifespan* // San Francisco: Jossey-Bass. 1990. 382 p.
108. Thornbury S. *Methods, post-method, and métodos/ British council*. Submitted on the 29th May 2009. – retrieved from: www.thornburyscott.com.
109. Tompson I. S. An approach to teaching organisational skills to adults // *English teaching Forum*. V. 47. №2. 2009. P. 8-17.
110. Wegner D. M., Smart L. Deep cognitive Activation: a new approach to the unconscious // *Consulting and Clinical Psychology*. V. 65. n. 5, 1997. P. 984-995.
111. Wessels Ch. *Drama (resource book for Teachers)* // Oxford: Oxford University press. 1987. 60 p.
112. Wiegfield A., Eccles J. S. and Rodriguez D. The development of children's motivation in school contexts // In A. Iran-Nejad (ed.) *Review of research in Education*. Washington, D. C.: American Educational Research Association. 2000. P. 73-118.
113. Woodside A. G. *Case study research: theory, methods, practice* / A. G. Woodside // Boston College USA: Emerald Group Publishing Limited. 2010. 440 p.
114. Zajonc R. B. Emotion and facial reference: an ignored theory reclaimed // *Science*. №5, 1985. P. 15-21.

*Работа поступила
в редакцию 20.03.2017 г.*

*Принята к публикации
24.03.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Крет М. В. Социально–психологический анализ методов и технологий обучения иностранному языку взрослых и их влияние на успешность обучения иностранному языку // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.* 2017. №4 (17). С. 253–272. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kret> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Kret, M. (2017). Socio–psychological analysis of methods of adults' teaching foreign language and their influence upon the success of foreign language acquisition. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 253–272.